

Análisis y manejo del contenido de información turística en medios digitales del cantón General Villamil Playas en tiempos de COVID-19

Analysis and Management of the content of tourist information in digital media of the General Villamil Playas canton in times of covid-19

Fernando León Ramírez^{1*} <https://orcid.org/0000-0002-7990-2829>

Solange Fajardo Chalén¹ <https://orcid.org/0000-0001-6713-4976>

Natalia Polet Dick Zambrano¹ <https://orcid.org/0000-0002-0730-335X>

¹Universidad de Guayaquil. Ecuador.

*Autor para la correspondencia: fernando.leonr@ug.edu.ec

RESUMEN

Esta investigación tiene como objetivo analizar el contenido de información turística y de cómo se manejan actualmente los medios digitales en el cantón General Villamil Playas.

En el cantón General Villamil Playas el sector más frecuentado tanto por locales como por turistas es la cabecera cantonal ya que cuenta con infraestructura y servicios básicos en todos los aspectos, cuenta con una amplia variedad gastronómica y tiene las principales playas del cantón como son Playa Humboldt, Playa Paraíso, Puerto Engabao, existen otros atractivos naturales en los alrededores de la cabecera cantonal los cuales no son reconocidos por la falta de promoción en los medios digitales, la falta de un buen análisis y manejo de los medios digitales públicos y privados para la promoción de todos estos lugares lleva a realizar esta investigación.

Este trabajo busca implementar la propuesta con el fin de que los interesados, los cuales son: habitantes del cantón obtengan beneficios para el crecimiento socioeconómico y a los turistas causar interés para que visiten el cantón. Para esto es importante la participación del sector público, para que implementen medios digitales con información actual, verídica e interactuar con las personas interesadas para que así, tanto nacionales y extranjeros desee visitar el cantón.

Palabras clave: medios digitales; promoción turística; atractivos turísticos; desconocimiento.

Itinerario de investigación

ABSTRACT

The purpose of this project aims to analyze the content of tourist information and how the digital media is currently managed in the beaches of General Villamil Playas. This place is the most visited for both local and international tourists is the Cantonal Head as it counts with infrastructure and basic services in all aspects: it has a wide gastronomic variety and includes the principal beaches of the canton such as Playa Humboldt, Playa Paraíso, Puerto of Engabao. There are other natural attractions in the surroundings of the Cantonal Head, which are not recognized because the lack of promotion in the digital media as well a good analysis & management of the public and private digital marketing. This project looks forward to implement the proposal where the inhabitants of the canton obtain benefits for socio-economic growth and tourists be interested about visiting the canton. In order for this to happen, the involvement of the public sector is important, to implement digital media with current, verified information that can interact with the people interested, so that both, national and foreign tourists wish to visit the canton.

Keywords: digital media; tourist promotion; tourist attractions; ignorance.

Recibido: 20/09/2020

Aceptado: 4/11/2020

Introducción

El cantón General Villamil Playas más conocida por Playas, único destino turístico de sol y playa de la provincia del Guayas, posee varios atractivos tanto naturales y culturales, Así mismo como es conocida a nivel nacional, existen rincones escondidos e irreconocibles para extranjeros. Esto es causado por el desconocimiento, desinformación y falta de promoción turística. Con esto podemos recalcar que la difusión de información turística en medios de comunicación y medios digitales es insuficiente.

Una dificultad es contar con limitada información turística de atractivos, eventos y actividades, otra es no contar con el apoyo del GAD (Municipio de Playas) y Prefectura del

Itinerario de investigación

Guayas, relacionado con el tema, de que sea nulo el interés de crear y aplicar contenido de información turística actual por medios digitales a los habitantes del cantón y a los turistas que estén interesados en visitarlo.

Esta situación conlleva analizar el contenido de lo que actualmente hay en los medios digitales, buscar ayuda del GAD municipal con la intención de actualizar la información de la página web y también la creación de nuevos medios digitales con información actualizada e interactiva. Sin embargo, vale recalcar que lo más importante es el interés que se le dé, referente a la propuesta, por parte de instituciones públicas y también de los habitantes del cantón.

Métodos

Los medios digitales son todos los medios que están codificados en formatos legibles por máquina. Se pueden crear, visualizar, distribuir, modificar y preservar en dispositivos electrónicos digitales. Los ejemplos de medios digitales incluyen software, imágenes digitales, video digital, video-juegos, páginas web y sitios web, incluyendo redes sociales, datos y bases de datos, audio digital, como MP3 y libros electrónicos. (De periodismo, 2019).

Historia de los medios digitales

Los códigos y la información por máquinas se conceptualizaron por primera vez por Charles Babbage a principios del siglo XIX. Babbage imaginó que estos códigos le darían instrucciones para su motor de diferencia y motor analítico, máquinas que Babbage había diseñado para resolver el problema del error en los cálculos. (Adelantado, Jose Luis, 2011, pág. 3)

Entre 1822 y 1823, Ada Lovelace (2018), matemática, escribió las primeras instrucciones para calcular números en los motores Babbage. Ahora se cree que las instrucciones de Lovelace son el primer programa de computadora. Aunque las máquinas fueron diseñadas para realizar tareas de análisis, Lovelace anticipó el posible impacto social de las computadoras y la programación, la escritura.

“Porque en la distribución y combinación de verdades y fórmulas de análisis, que pueden ser más fáciles y más rápidamente sometidas a las combinaciones mecánicas del motor, las relaciones y la naturaleza de muchos temas en los que la ciencia se relaciona necesariamente

Itinerario de investigación

en temas nuevos, y más profundamente investigados, hay en todas las extensiones del poder humano o adiciones al conocimiento humano, varias influencias colaterales, además del objeto primario y primario alcanzado “. (Deperiodismo, 2019). Otros medios antiguos legibles por máquina incluyen instrucciones para pianolas y máquinas de tejer.

Según un estudio realizado por la UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID (2016), se estima que en el año 1986 menos del 1 % de la capacidad mundial de almacenamiento de medios fue digital y en 2007 ya era del 94 %. Se supone que el año 2002 fue el año en que el ser humano pudo almacenar más información en medios digitales que en medios analógicos (el comienzo de la era digital).

Impacto y cambios de los medios digitales

Seis cambios digitales, según Arturo López Valerio en un reportaje realizado por la Revista factores de éxito de Costa Rica (Revista factor de éxito., 2018)

1. El primer cambio es que el móvil es rey. El mundo va rápido y ahora va en el móvil, otorgando más capacidad y oportunidad para masificar los productos y el consumo de información.
2. El segundo cambio tiene que ver con la forma de consumir contenido y se apoya en cuatro ejes: las búsquedas, web 2.0, celulares inteligentes y redes sociales; la forma de producir contenido, pasando de texto a fotos, videos 360 y ahora realidad virtual o aumentada y la necesidad de evitar un solo canal de distribución del contenido.
3. El tercer cambio es la velocidad de descarga de los móviles ya que el rango de atención de los usuarios de internet, evitan un sitio que tarda más de tres segundos en cargar.
4. Un cuarto cambio de impacto en los medios tradicionales es que los anuncios ya no son la única forma de monetización.
5. Los medios fueron expertos en modelos de suscripción y durante el inicio del milenio, olvidaron completamente este modelo de ingresos. Actualmente medios como el New York Times y el Washington Post, han retomado liderazgo digital gracias a las estrategias de suscripción o pago por contenido.
6. El auge del Video y la Social TV (quinto cambio) entre los cambios para la industria y, finalmente, la necesidad de recurrir a la ciencia aplicada por encima de la intuición de los periodistas, editores o empresarios de medios (sexto cambio).

Itinerario de investigación

El escenario del tema de estudio es en el cantón General Villamil Playas, cuya información turística en medios digitales se encuentra desactualizada, este se podría indicar que es el principal problema, seguido de sub problemas como: generar deficiencias estratégicas para explotar turísticamente la localidad y sus alrededores, además la escasa oferta de producto, servicios y atractivos turísticos provoca la baja demanda de visitantes.

El surgimiento de la web es positivo, actualmente la mayoría de las personas somos consumidores digitales, aunque la generación de contenidos propios camina a paso lento dentro de los medios de comunicación ecuatorianos (Isabel Punín, 2014).

En el Ecuador, también a finales de 1994, una web del diario Hoy es puesta en línea convirtiéndose en el primer diario online del Ecuador y, según el mismo diario, el primero en América Latina (Costales, 2013).

En el 2012, hubo un estudio para saber cuántos medios digitales tenía Ecuador, para entonces el país contaba con 34 medios digitales, este se llamó Mapa de Medios Digitales del Ecuador:

“Un estudio realizado por CIESPAL para conocer cuántos medios tiene el Ecuador en Internet y determinar los niveles de actualización, secciones, hipertextualidad, multimedialidad, interactividad, redes sociales y herramientas multimedia que están empleando, a su vez, permite comprender los procesos y lógicas de trabajo los medios de comunicación digitales” (CIESPAL, 2012, pág. 3)

Posterior a esto, en el año 2015 la cifra aumento a 60 medios digitales y el 2017 a 83, aunque sin identificarse las razones, entre los años 2012 – 2015 han desaparecido 13 medios nativos (Ramiro Morejón Vallejo, 2019)

Actualmente los medios digitales en la mayoría de los casos se los utiliza para promocionar un emprendimiento, aunque un error constante que incurre en los medios digitales ecuatorianos es que no hay interacción activa ni contante, así lo indica (Isabel Punín, 2014). Esto es negativo porque el usuario pierde el interés de seguir las noticias de estos medios.

Creadores de contenidos

La escucha y la comprensión social se vuelven componentes claves para conocer las tendencias de conversación en redes sociales. Se entiende que los communities son los

Itinerario de investigación

profesionales encargados de llevar adelante la conversación de la marca con su comunidad, es decir, las personas que deben mediar entre el cliente y la marca. (SANCHEZ , MAQUI , 2015)

En el mercado latinoamericano la social media es muy diverso. Es un mercado que ha evolucionado varios escalones, que busca engagement, que mide más, que busca ser aún más profesional. Se encuentra desde una PYME (pequeña y mediana empresa) que batalla y empieza a pagar clicks en Facebook para lograr atención hasta empresas o marcas que son líderes en la gestión de redes sociales tanto por la cantidad de seguidores como por las métricas. (SANCHEZ , MAQUI , 2015)

Dentro de los objetivos más importantes que persigue el community, además de generar el post más efectivo y medir el Engagement Ratio, se encuentra la necesidad de *lograr que los usuarios generen empatía con la marca y no con el community, ya que este debe seguir los lineamientos comunicacionales de la marca, no impregnar un estilo personal.*

En el cantón General Villamil Playas, existe información turística por medios digitales de parte de los habitantes y los turistas frecuentes, los cuales crean medios para dar noticias y publicar ciertos acontecimientos del cantón, pero lo vemos de forma empírica y no profesional, observando fotos y videos de mala calidad e información desactualizada. Por ejemplo: La página en red social Facebook de 3TPI (3TPI - Noticias Playas, 2007), creada hace 13 años, es de las pocas redes sociales que se encuentra activa, dando información del cantón de forma continua, se puede encontrar videos con poca resolución y brindan información sin contenido periodístico. También se puede encontrar otras cuentas de Facebook, Twitter, Instagram, videos de YouTube, relacionados con información del cantón, aunque la mayoría de estas se puede observar que no brindan noticias constantemente, y algunas de las noticias no son relacionadas al turismo y ni siquiera al cantón.

Justificación de la investigación

El 1 de marzo del 2007, el presidente en esa época Rafael Correa Delgado, firmo el decreto para que Santa Elena sea provincia, luego de la petición de 3 alcaldes (EL UNIVERSO, 2007). Luego de la firma del mandatario, hubo tramos para terminar el proceso de provincialización, los cuales hubieron protestas por el requerimiento, el 12 de octubre que se celebraba el feriado de independencia de Guayaquil, hubo manifestaciones por parte de los peninsulares que bloquearon las vías, la entrada a Salinas y parte Vía la costa. Finalmente el 7 de noviembre

Itinerario de investigación

del 2007 se publicó, en el registro oficial #206, a Santa Elena como provincia (PREFECTURA DE SANTA ELENA, 2009).

Siendo ratificado el cantón General Villamil Playas como el único atractivo turístico de sol y playa de la provincia del Guayas, luego de separarse con la actual provincia de Santa Elena, hubo un reordenamiento territorial y el cantón acogió recursos para su desarrollo turístico, los cuales fueron destinados a obras de parte de la Prefectura del Guayas como: la regeneración del malecón, ampliación a cuatro carriles de la vía Progreso – Playas, material de construcción para la regeneración urbana (EL UNIVERSO, 2008).

Se amplía la inversión por parte del sector privado, en el área de construcción y comercios, es así que el 27 de marzo del 2013 se inauguró el centro comercial Paseo Shopping, ubicada en la calle Jaime Roldós, vía a Posorja, siendo esta obra beneficiosa para el desarrollo económico, ya que genera fuentes de trabajo y otra fuente de entretenimiento (EL UNIVERSO, 2013).

Todo este desarrollo se da posterior a la separación de las provincias. Cuando el cantón pasa a ser la única playa de la provincia del Guayas. Luego el cantón General Villamil Playas cuenta con “40km de perfil Costero” está ubicada a tan solo 93 km de la ciudad de Guayaquil, posee una fauna envidiable con sus 58 especies de aves, iguanas, zonas de anidamiento de tortugas marinas y un mar con gran diversidad de mariscos (MUNICIPIO PLAYAS, s.f.); Los límites del cantón General Villamil Playas son: al norte y al oeste con la ciudad de Guayaquil y la provincia de Santa Elena, al sur y al oeste con el Océano Pacífico (REVISTA ESPACIOS, 2018).

En el 2014 se gestionó un plan de desarrollo territorial del cantón por parte del Municipio “Este documento resume el análisis de las tendencias de los componentes biofísicos, socioculturales, de asentamientos humanos, económicas, energía, movilidad y conectividad; político institucional y participación ciudadana del Cantón General Villamil Playas y su incidencia en el crecimiento, estructura y desigualdades a las que se enfrenta su población” (GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN PLAYAS, 2014).

General Villamil Playas recibe una media de 300 mil visitantes en feriados y tiene al menos 68 opciones de hospedaje. Aun así, quienes viven allá del turismo creen que la falta de promoción los perjudica (GOODMAN, 2018).

Hay destinos del mismo cantón como El Faro y la comuna del Pelado, que no son frecuentemente visitados, porque la centralización de atractivos turísticos en el cantón es en Playas, y esto se debe a la falta de promoción turística. Aun así, la urbe del cantón se ha

Itinerario de investigación

catalogado como destino de paso, y la mayoría de los casos, los turistas no pernoctan en el lugar (GONZAGA, 2018).

En la actualidad a nivel mundial está aconteciendo una emergencia de Bioseguridad, considerada Pandemia “COVID-19”, que ha afectado el mundo en todos los ámbitos: económico, social y ha cobrado la vida de millones de personas. Si se analiza el efecto que ha causado en el turismo, al igual que todas las áreas de trabajo, es perjudicial para muchos negocios, estos que han quebrado por falta de afluencia. Hoy en día para aquellos negocios que se mantienen, es necesario cumplir con normas de Bioseguridad; Así como el país se ha adaptado a esta “Nueva Normalidad”, el cantón General Villamil Playas no es la excepción. “El cantón en semáforo amarillo cuenta con 40 establecimientos para el hospedaje turísticos certificados en cuanto al cumplimiento de normas de bioseguridad. También se dictan charlas de manejo, planes de acción y prevención a 1.500 servidores turísticos que prevén volver al trabajo de forma progresiva y escalonada” (EL COMERCIO , 2020) Este trabajo resalta la importancia de que los futuros turistas conozcan el destino turístico General Villamil Playas por medios digitales, de los cuales, se busca registrar información verificada, real, actualizada y que integre parámetros de información turística importantes, mediante la identificación que el contenido turístico actual en medios digitales es deficiente. Esto indicará para el sector del que acude la investigación, ser una propuesta eficaz que apoyará al parámetro turístico para el mercado, buscando que exista interés entre los pobladores del cantón y los usuarios que quieran visitarlo, y así brindar información turística acerca del destino.

Es importante que las personas apoyen y conozcan las causas y efectos que pueden existir debido al desconocimiento turístico del cantón, que su principal fuente de ingreso es el turismo.

Esperando que el impacto principal que cause este proyecto sea captar el interés por parte de residentes y de los espectadores, y así beneficiar ambas partes y buscar el desarrollo turístico del cantón.

Es necesario recordar que el proyecto está dirigido para beneficiar a los ciudadanos residentes, así como los visitantes y turistas, todo individuo involucrado en el sistema turístico del cantón General Villamil Playas. Finalmente, así es como se pretende aportar al mejoramiento de la calidad de vida de los involucrados, y aportando al crecimiento que se espera cumplir con el desarrollo turístico cantonal.

Itinerario de investigación

La implementación de la información turística en medios digitales, permite innovar a la población local, beneficiarse de una forma significativa, que los turistas nacionales e internacionales comiencen a llegar con más afluencias al cantón. Las ventajas que los medios digitales ofrecerían al espectador serían:

- Facilitar el acceso de información del lugar a todas las personas que deseen visitar el cantón.
- Permite interactuar y conocer las experiencias de visitantes y turistas.
- Promueve la acción social y participación cultural.
- Interactuar entre los medios digitales y los espectadores.
- Los participantes
- Listado de Medios digitales de la promoción turística existente del cantón General Villamil Playas
- Facebook
- PERSONAS
- Playas Ecológico
- Estado: Privado
- Creación: 4 de junio/2016
- Última publicación: 6 de septiembre/2020
- Total, de amigos: 1.374
- Áreas: Entretenimiento
- Nivel de actividad: MEDIO
- Esta página realiza de 3 a 5 publicaciones por semana, el tipo de información que contiene son acontecimientos actuales del cantón General Villamil Playas y el país en general.
- Fuente: <https://www.facebook.com/playas.ecologico>
- GRUPO
- General Villamil Playas "El Mejor Clima Del Mundo" Playas Ecuador
- Estado: Público
- Creación: 1 de marzo/2020
- Última publicación: 10 de septiembre/2020

Itinerario de investigación

- Cantidad de seguidores: 1.400
- Áreas: Social y Comunitaria
- Nivel de actividad: ALTO
- El grupo mantiene acceso público y realiza publicaciones diariamente centradas en la ayuda social y comunitaria a las personas de escasos recursos, además de noticias actualizadas del cantón General Villamil Playas.
- Fuente: <https://www.facebook.com/groups/209357123504510>
- PÁGINAS
- InfoPlayas
- Estado: Público
- Creación: 4 de junio/2016
- Última publicación: 10 de septiembre/2020
- Cantidad de seguidores: 29.503
- Áreas: Social y Turismo
- Nivel de actividad: ALTO
- Realiza publicaciones diariamente, el tipo de información contiene acontecimientos actuales del cantón General Villamil Playas y el país.
- Fuente: <https://www.facebook.com/infoplayas>
- 3TPI – Noticias Playas
- Estado: Público
- Creación: 6 de junio/2007 como “Canal 41”
- Última publicación: 10 de septiembre/2020
- Cantidad de seguidores: 42.095
- Áreas: Comunicación, Entretenimiento, Deportes, Publicidad
- Nivel de actividad: ALTO
- Realiza de 3 a 5 publicaciones diariamente, contiene noticias generales del cantón General Villamil Playas y acontecimientos actuales del Ecuador.
- Fuente: <https://www.facebook.com/NoticiasPlayasEC>
- Playas sin Fronteras
- Estado: Público
- Creación: 16 de abril del 2016

Itinerario de investigación

- Última publicación: 10 de septiembre/2020
- Cantidad de seguidores: 8.491
- Áreas: Noticias, publicidad, promoción, marketing, servicio social, reportajes, producción de medios audiovisuales
- Nivel de actividad: MEDIO
- Esta página pertenece a una empresa productora de medios y radiodifusión, el cual realiza publicaciones diarias sobre noticias actuales locales y nacionales.
- Fuente: <https://www.facebook.com/PlayasSinFronteras>
- Engabao Comuna Ancestral
- Estado: Público
- Creación: 19 de abril del 2020
- Última publicación: 8 de septiembre/2020
- Cantidad de seguidores: 461 seguidores
- Áreas: Social y Comunitaria
- Nivel de actividad: MEDIA
- Realizan de 3 a 4 publicaciones por mes, dando a conocer las actividades que se organizan en la comuna Engabao, le falta actualización.
- Fuente: <https://www.facebook.com/Engabao-Comuna-Ancestral-106007937746960/>
- Instagram
- Comuna Engabao (Oficial)
- Primera publicación: 17 de mayo del 2020
- Última publicación: 15 de agosto del 2020
- Cantidad de seguidores: 289 seguidores
- Publicaciones: 24
- Áreas: Social
- Nivel de actividad: ALTA
- Realiza de 2 a 3 publicaciones por mes y mantiene informados a sus seguidores a través de historias. Contiene noticias de la situación actual de la comuna Engabao.
- Fuente: https://www.instagram.com/engabao_comunaancestral/?hl=es-la
- Playas Ecuador / Online
- Primera publicación: 7 de febrero del 2017

Itinerario de investigación

- Última publicación: 2 de enero del 2020
- Cantidad de seguidores: 1.744 seguidores
- Publicaciones: 70
- Áreas: Turismo
- Nivel de actividad: MEDIO
- Su primera publicación fue en el año 2017, se mantuvo activa desde el año 2019 subiendo de 2 a 3 publicaciones al mes hasta enero del presente año. Esta enlazado con una página web. Se puede encontrar información general de las todas las playas que se encuentran en el territorio ecuatoriano, incluyendo el cantón General Villamil Playas.
- Fuente: <https://www.instagram.com/playas.ecuador/?hl=es-la>
- Municipalidad de Playas
- Primera publicación: 5 de octubre del 2017
- Última publicación: 27 de agosto del 2020
- Cantidad de seguidores: 3.968 seguidores
- Publicaciones: 287
- Áreas: Social
- Nivel de actividad: ALTA
- Su primera publicación fue en el año 2017 y realiza de 5 a 7 publicaciones por mes hasta la actualidad, además de mantener informados a sus seguidores a través de historias. Contiene información actualizada de las actividades que realiza el municipio del cantón General Villamil Playas.
- Fuente: <https://www.instagram.com/municipioplayas/?hl=es-la>
- Ocean Club Playas - Ecuador
- Primera publicación: 12 de febrero del 2017
- Última publicación: 28 de agosto del 2020
- Cantidad de seguidores: 33.300 seguidores
- Publicaciones: 4.260
- Áreas: Servicio
- Nivel de actividad: ALTA
- Su primera publicación fue en el año 2017 y realiza publicaciones diariamente hasta la actualidad, además de mantener informados a sus seguidores a través de historias.

Itinerario de investigación

- Las publicaciones contienen publicidad de empresa privada que brinda Servicio de Alojamiento y A&B en el cantón General Villamil Playas.
- Fuente: <https://www.instagram.com/oceanclubplayas/>
- Twitter
- Municipio de Playas
- Creación: Junio / 2013
- Última publicación: 10 de septiembre/2020
- Usuario: @GADPlayas
- Cantidad de seguidores: 3.086 seguidores
- Total, de tweets: 6.005
- Áreas: Informativo Social
- Nivel de actividad: ALTA
- Se mantiene actualizado con tweets publicados diariamente, solo el mes de Agosto/2020 se realizó un promedio de 100 tweets aproximadamente con noticias generales específicamente del cantón General Villamil Playas.
- Fuente: <https://twitter.com/GADPlayas>
- Prefectura del Guayas
- Creación: Mayo / 2019
- Última publicación: 10 de septiembre/2020
- Usuario: @PrefGuayas
- Cantidad de seguidores: 5.026 seguidores
- Total, de tweets: 2.283
- Áreas: Informativo Turístico
- Nivel de actividad: ALTA
- Se mantiene actualizado con tweets publicados diariamente, solo el mes de Agosto/2020 se realizó un promedio de 50 tweets aproximadamente, encontramos información de los avances del sector turístico de los cantones que pertenecen a la Provincia del Guayas
- Fuente: <https://twitter.com/PrefGuayas>
- Coordinación Zonal 5
- Creación: Enero / 2014

Itinerario de investigación

- Última publicación: 10 de septiembre/2020
- Usuario: @Salud_CZ5
- Cantidad de seguidores: 18.817 seguidores
- Total, de tweets: 42.200
- Áreas: Informativo Social
- Nivel de actividad: ALTA
- Se mantiene actualizado, cada día realiza un promedio de 30 tweets aproximadamente, encontramos noticias generales de los cantones que pertenecen a la Zona 5.
- Fuente: https://twitter.com/Salud_CZ5
- Gobernación del Guayas
- Creación: Octubre / 2014
- Última publicación: 10 de septiembre/2020
- Usuario: @GoberdelGuayas
- Cantidad de seguidores: 91.176 seguidores
- Tweets: 66.400
- Áreas: Informativo Social y Turísticos
- Nivel de actividad: ALTA
- Se unió a Twitter en Octubre/2014 y se mantiene actualizado con tweets publicados diariamente, solo el mes de Agosto/2020 se realizó un promedio de 150 tweets aproximadamente, aquí podemos encontrar noticias generales de las actividades que realiza la Gobernación del Guayas.
- Fuente: <https://twitter.com/GoberdelGuayas>
- Youtube
- Bro Producciones
- Nivel de actividad: BAJA
- El canal fue creado en el año 2012 y actualmente NO se mantiene activo ya que se observa contenido publicado hasta 2019, donde podemos encontrar un solo video promocionando al cantón General Villamil Playas.
- Video: General Villamil Playas “paraíso tropical”
- Vistos por: 30.224
- Producción: 24/01/2015

Itinerario de investigación

- Me gustan: 232
- Comentarios: 26 podemos observar buenos comentarios
- Observaciones: En este video solo promocionan lo que es la playa el sector del Humbolt.
- Fuente: <https://www.youtube.com/watch?v=T81wzQ-nFH8>
- Ministerio de Turismo
- Nivel de actividad: ALTA
- Este canal se unió en el año 2011 y actualmente SI se mantiene activo subiendo videos semanalmente, promocionando de una manera general los productos turísticos que posee el país. Aquí podemos encontrar dos videos promocionando al Cantón Playas, uno de ellos traducido al idioma inglés.
- Video: Ecuador ama el Surf, Playas
- Vistos por: 25.104
- Producción: 08/07/2013
- Me gustan: 121
- Comentarios: 11, comentarios en los cuales señalan al Cantón como una opción para visitar.
- Observaciones: En el video encontramos información sobre servicios, actividades, señalización y lugares turísticos del cantón General Villamil Playas, destacando el Surf como producto estrella.
- Fuente: <https://www.youtube.com/watch?v=Axvnx3eYi34>

- Roger Martillo Solis – ROMA
- Nivel de actividad: BAJA
- El canal pertenece a la casa productora Roma (Comunicación Integral) se unió en el año 2011 y actualmente NO se mantiene activo ya que se observa contenido publicado hasta 2017, contiene videos cortos con información general de cada cantón de la provincia del Guayas y podemos encontrar un solo video informativo del cantón General Villamil Playas.
- Video: Cantón Gral. Villamil Playas – Provincia del Guayas
- Vistos por: 2748

Itinerario de investigación

- Producción: 09/02/2016
- Me gustan: 10
- Comentarios: No
- Observaciones: El video contiene información histórica, económica y social del cantón General Villamil Playas.
- Fuente: <https://www.youtube.com/watch?v=itae5Q5l6K4&t=193s>
- Telerama más cerca de ti
- Nivel de actividad: ALTA
- El canal pertenece a una cadena televisiva ecuatoriana se unió en el año 2013 y actualmente SI se mantiene activo alimentando la plataforma con videos diariamente, contiene información general del país y podemos encontrar un video promocionando al cantón General Villamil Playas.
- Video: Programación Turísticas Cantón Gral. Villamil Playas – Provincia del Guayas
- Vistos por: 238
- Producción: 06/02/2017
- Me gustan: 3
- Comentarios: No
- Observación: El video contiene una entrevista con William Apolinario Director de Turismo del cantón General Villamil Playas, de ese año y Johanna Mantilla Gerente de Fogata Ecuador (empresa turística), promocionando al cantón y rutas creadas para ciclismo de montaña.
- Fuente: https://www.youtube.com/watch?v=mMBkssu_Z1I
- Municipio de Playas
- Nivel de actividad: MEDIA
- El canal se unió en el año 2019 y actualmente se mantiene MEDIO activo ya que se observa contenido publicado hasta el mes de marzo de este año, contiene videos cortos con información general específicamente del cantón General Villamil Playas.
- Video: Video Clip Playas 2020
- Vistos por: 111
- Producción: 26/02/2020
- Me gustan: 5

Itinerario de investigación

- Comentarios: No
- Observación: El video contiene un demo promocional con la canción oficial de cantón General Villamil Playas.
- Fuente: <https://www.youtube.com/watch?v=vPoWTUrQ5mo>
- Páginas web
- Municipio de Playas
- GAD
- Nivel de actividad: ALTA
- Observación: el contenido de esta página Web, tiene como finalidad brindar información de los servicios municipales del cantón.
- Se observa una pestaña dedicada al turismo donde se puede observar la información general, el transporte, acceso, producción, turismo y un video promocional.
- Además, se encuentra enlazado con otras plataformas tales como: Facebook, Instagram, Twitter y YouTube.
- Fuente: <https://www.municipioplayas.gob.ec/turismo.php>
- Go Raymi
- Página Privada
- Nivel de actividad: ALTA
- En esta página web podemos encontrar información de todos los destinos turísticos de las 4 regiones del país, los platos típicos, lugares turísticos, actividades y servicios, tradiciones: vestimentas y bailes de cada región.
- Información del cantón podemos encontrar en el apartado de la ruta del pescador, dentro de la pestaña de playas esta sus alrededores: Engabao que se refiere también como el comienzo de la ruta del surf.
- Observación: Se podría decir que esta página es completa ya que oferta los lugares turísticos, sin embargo, es muy general ya que se puede obtener información de varios lugares.
- Fuente: <https://www.goraymi.com/es-ec>
- Prefectura del Guayas
- GAD
- Nivel de actividad: ALTA

Itinerario de investigación

- En esta página podemos encontrar noticias informáticas del cantón y la demografía de toda la provincia del Guayas.
- Observación: Se encuentra información de la provincia en general y los acontecimientos actuales, de los trabajos que realiza la prefectura a la ciudad de Guayaquil, a cada cantón y parroquias.
- Fuente: <https://guayas.gob.ec/>
- Playas de Ecuador
- Página Privada
- Nivel de actividad: ALTA
- Observación: En esta página encontramos información turística de las mejores playas del país.
- Posee una pestaña enlazada a la información de la Provincia del Guayas específicamente del cantón General Villamil Playas, señalando sus atractivos, servicios, historia y actividades que puede realizar durante una visita.
- Fuente: <https://playasonline.ec/>
- Mingas por el Mar
- Fundación / Proyecto de Educación Ambiental
- Nivel de actividad: ALTA
- Esta página está dedicada a organizar Mingas en las playas del país, con la misión no solo de limpieza, sino también educar y concientizar a las comunidades aledañas sobre la necesidad de remover la basura y tener responsabilidad ante este problema de contaminación.
- Observación: Cada mes agendan un día de minga en el cantón General Villamil Playas, esto de alguna manera ayuda a la buena imagen turística de las playas que encontramos aquí.
- Fuente: <https://mingasporelmar.org/>

Los materiales a utilizar en esta investigación, fueron las encuestas y entrevistas. Las variables dependientes:

- Estudio de demanda turística del cantón las variables independientes.

Itinerario de investigación

- Análisis de la propuesta de calidad y el Crecimiento socioeconómico y turístico.

Diseño:

- 384 encuestas
- *Enfoque de investigación:* En esta investigación se usó el método deductivo–inductivo porque extrajo conclusiones lógicas del por qué serviría implementar información turística en un medio digital, para que las visitantes obtengan mayor conocimiento del cantón antes y después de ser visitado. Además, se pudo llegar a una conclusión con la acumulación de datos que se obtuvo de la observación y estudios bibliográficos.

Procedimiento

Se realizaron fichas de observación para recopilar información sobre el producto turístico, mediante el cual se determinó las falencias, carencias y desconocimiento que existía en el cantón General Villamil Playas.

La encuesta constó de un listado de preguntas cerradas o de opción múltiple que permitió obtener datos precisos y de fácil comprensión para así analizar los gustos y preferencias de los visitantes del cantón Villamil Playas, y también que es lo que conocen y que medios utilizan los turistas para conocer un sitio.

Con la estructurara de preguntas abiertas a: promotores turísticos profesional en el área turística, tanto para el sector empresarial y público, se pretende indagar sobre los servicios, atractivos turísticos, recursos turísticos, imagen y presentación de los establecimientos, difusión sobre el destino, la satisfacción actual de los visitantes y la opinión profesional sobre la factibilidad del proyecto.

Resultados

Se pudo observar en las fichas que el cantón General Villamil Playas que el turismo de sol y playa, la infraestructura turística encontramos carreteras en buen estado, además de contar con todos los servicios básicos, sus principales atractivos turísticos tenemos a la playa la más visitada el Humboldt, el Malecón de Playas que hace poco fue remodelado, cuenta con 3

Itinerario de investigación

grandes monumentos: La Balsa ancestral, la virgen de la Merced y el monumento del Pescador. En la planta turística los servicios de alojamiento poseen 68 establecimientos de hospedaje en las diferentes categorías, para movilización tiene 2 cooperativas de transporte público, en la Alimentación existen varios tipos de restaurantes, comedores, cabañas, que ofrecen diversidades de platos, los cuales los visitantes en su mayoría prefieren consumir mariscos, no cuenta con los servicios de Intermediación, ya que no existen agencias de viajes. Se logró observar que el cantón General Villamil Playas ha tenido un crecimiento turístico en la última década, pero desfavorablemente se nota por los problemas que se pueden observar que creció desordenadamente, ya que son palpable los problemas de salubridad cuando se visita el cantón principalmente en fiestas o en feriados a causa del turismo masivo.

Los resultados de las encuestas dirigidas al turista del cantón dio a conocer las preferencias, requerimientos y la aceptación que este tiene por la promoción turística en los medios digital, como principal público objetivo adultos guayaquileños de entre 34-40, que visita el cantón por sus playas y gastronomía.

En las entrevistas se pudo notar que no existió un trabajo en conjunto entre municipio del cantón y la planta turística, sin embargo los tres entrevistados creyeron que los medios digitales gracias a su popularidad serian de gran ayuda a la promoción general del cantón.

Con estos resultados se puede decir que la propuesta del trabajo: Análisis y Manejo del contenido de información turística en medios digitales del cantón General Villamil Playas, ayudara al mejor desarrollo del cantón y a la armonía de todos sujetos que integran el sector turístico.

Discusión

General Villamil Playas cuenta con importantes recursos y atractivos turísticos, por esto una innovadora propuesta en base del análisis el manejo de la información turística actual en medios digitales, que da como resultado que el cantón no cuenta con un manejo apropiado de información turística. Con este análisis se pretende llamar la atención del GAD municipal y la Prefectura del Guayas principalmente, para que en primera instancia, el municipio amplíe o genere un espacio dedicado al turismo en su página web y en redes sociales, dando noticias actuales, recomendando los atractivos turísticos y las diferentes actividades que se pueden realizar dentro del cantón.

Itinerario de investigación

Buscar el apoyo de la prefectura y las empresas privadas, para que se interesen y le den importancia. La idea principal es que, si se llegase a implementar medios digitales con información actualizada, promocionando todo la oferta, actividades y eventos, estas acciones aportarían para el beneficio turístico, con esto se pretende que crezca el número de visitas, que el turista cuente con acceso rápido y dinámico a la información actualizada del cantón.

Basados en los antecedentes, ficha de observación, en las encuestas, las entrevistas y de toda la investigación realizada, contamos con una lista de modelos a seguir, donde podemos usarlos como referencia para desarrollar la propuesta investigativa que es el: Análisis y Manejo de los contenidos de información turística en medios digitales del cantón General Villamil Playas.

Consideraciones finales

Se valora la situación actual del cantón para la actualización de información turística en medios digitales. Esto sirve para identificar la información turística desactualizada que está circulando actualmente en el cantón General Villamil Playas de una manera empírica y no profesional.

Mediante las estrategias de tecnologías digitales se busca aportar al conocimiento. Con esto los habitantes y visitantes estarán informados de las actividades turísticas, gastronómicas, culturales, futuros eventos que se realizarán, y así se podría determinar todos los productos, servicios y actividades relacionadas al turismo en el cantón.

Es importante tomar en cuenta las preferencias y necesidades de los visitantes que se encuentran actualmente en los medios digitales. También los comentarios y las opiniones de estos, porque esto serviría de guía para saber cuál es la información turística que el visitante requiere saber y sus intereses de visitar el cantón General Villamil Playas.

Referencias bibliográficas

3TPI - Noticias Playas. (06 de 07 de 2007). Obtenido de 3TPI - Noticias Playas: https://www.facebook.com/NoticiasPlayasEC/?_tn_=%2Cd%2CP-R&eid=ARBqgrCpanUow2xl11A3lj4JXf0aVvivR0n3cUXYq0fiKWXVRytvdezOQqpawhDxW61BWIUta3l8xix6

Itinerario de investigación

Adelantado, Jose Luis . (2011). *Charles Babbage*. Recuperado el 22 de Diciembre de 2019, de <https://histinf.blogs.upv.es/files/2011/11/babbage.pdf>

Alonso, Ester & Marta Mújica. (1998). *Ambientalizar el Turismo*. Conferencia AME. (2010). *CANTÓN GENERAL VILLAMIL (PLAYAS)*. ecua designers.

BANCO MUNDIAL. (25 de Septiembre de 2018). *www.bancomundial.org*. Obtenido de <https://www.bancomundial.org/es/news/feature/2018/09/25/digital-platforms-and-the-future-of-tourism-a-world-tourism-celebration>

CAIN, CLAIRE. (10 de marzo de 2018). Ada Lovelace, la matemática que allanó el camino para la programación. *The New York Times Company*. Recuperado el 22 de Diciembre de 2019, de <https://www.nytimes.com/es/2018/03/10/ada-lovelace-obituario-overlooked/>

CIESPAL. (2012). Mapa de Medios digitales del Ecuador 2012. *CIESPAL*, 3.

Código ético mundial del turismo. (2006). *Código ético mundial del turismo*.

Control sanitario. (2014). Obtenido de <https://www.controlsanitario.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2014/04/REGLAMENTO-LOC.pdf>

Costales, J. R. (2013). Medios digitales en Ecuador, cuántos son y qué hacen. *Revista Latinoamericana de Comunicación Chasqui*.

Cusumano, Michael A; Gawer Annabelle, Yoffie David B. (2019). *www.bestexperts.co*. Obtenido de <https://www.bestexperts.co/las-plataformas-digitales-como-habilitadoras-de-la-transformacion-digital-de-las-empresas/>

DEL ALCAZAR, JUAN PABLO. (2019). *blog.formaciongerencial.com*. Obtenido de Formación Gerencial : <https://blog.formaciongerencial.com/estadodigitalecuador/>

Deperiodismo. (2019). *deperiodismo.com*. Recuperado el 22 de Diciembre de 2019, de <https://deperiodismo.com/periodismo/medios-digitales/>

EcuadorBus. (s.f.). Obtenido de <https://www.ecuadorbus.com.ec/playas.html>

EDUPEDIA. (2015). *www.edupedia.ec*. Obtenido de <http://www.edupedia.ec/index.php/temas/del-ecuador/del-ecuador/areas-protegidas>

EL COMERCIO . (05 de 07 de 2020). En Villamil Playas se toman muestras del mar para garantizar un retorno seguro para los turistas. *EL COMERCIO*.

EL COMERCIO. (08 de 09 de 2019). Los balnearios de Guayas reciben a miles de vacacionistas de la Sierra. *EL COMERCIO*.

EL UNIVERSO. (01 de 03 de 2007). Correa firmó decreto para que Santa Elena sea provincia.

EL UNIVERSO. Obtenido de *EL UNIVERSO*:

Itinerario de investigación

<https://www.eluniverso.com/2007/03/01/0001/18/6D444813B6DF4713B17FEFF35F1D9E65.html>

EL UNIVERSO. (22 de 12 de 2008). Playas busca su desarrollo a través de regeneración y turismo. *EL UNIVERSO*.

EL UNIVERSO. (27 de 03 de 2013). Playas inaugura hoy su primer centro comercial. *EL UNIVERSO*.

Encalada, Edwing . (12 de Octubre de 2018). *www.elcomercio.com*. Obtenido de <https://www.elcomercio.com/viajar/promocion-digital-ecuador-apunta-videos.html>

Gallego, Sara. (2016). *Redes sociales: informacion, comunicacion y sociedad en el siglo XXI (2000-2010)*. Universidad Complutense de Madrid, Facultad de ciencias de la comunicacion , Madrid. Recuperado el 18 de Diciembre de 2019, de <https://eprints.ucm.es/44233/1/T39077.pdf>

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN PLAYAS. (2014). *PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO*. Obtenido de GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN PLAYAS: http://app.sni.gob.ec/sni-link/sni/PORTAL_SNI/data_sigad_plus/sigadplusdocumentofinal/0960005530001_PDYOT_PLAYAS_14-03-2015_15-52-03.pdf

GONZAGA, C. (2018). *EVALUACIÓN DE LA SITUACIÓN TURÍSTICA DE LA COMUNA EL PELADO. (tesis de licenciatura)*. UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL, Guayaquil.

GOODMAN, D. (2018). *Aplicacion Lo Rico de Playas. (TESIS DE MAESTRIA)*. UNIVERSIDAD CASA GRANDE, Guayaquil.

GUTIERREZ, G., & SANCHEZ, M. Á. (2018). Redes sociales como medio de promoción turística en los países iberoamericanos. *Revista de Ciencias de la Administración y Economía*, vol.8. doi:ISSN 1390-6291

Hernández, Ávila; Cruz,Roger; Gabriela,Nadia. (2017). *Análisis y desarrollo de parámetros y criterios en la implementación de aplicativos móviles de información turística en la ciudad de Guayaquil*. UNIVERSIDAD CATÓLICA DE SANTIAGO DE GUAYAQUIL, FACULTAD DE ESPECIALIDADES EMPRESARIALES. Obtenido de <http://repositorio.ucsg.edu.ec/bitstream/3317/8766/1/T-UCSG-PRE-ESP-AETH-370.pdf>

ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE TURISMO. (2002). *Estadísticas de Turismo*. Madrid.

Itinerario de investigación

REVISTA ESPACIOS. (2018). Motivaciones, Valoración y Satisfacción del Turista en un destino de Sol y Playa de Ecuador. *REVISTA ESPACIOS*, 39(13), 4. Obtenido de <https://www.revistaespacios.com/a18v39n13/18391304.html>

Conflicto de intereses

Los autores declaran que no existe conflicto de intereses.

Contribuciones de los autores

Los autores aportaron en la consecución de la información, la estructuración de los instrumentos, la ubicación de referentes bibliográficos.

Financiación

La financiación de la investigación se ha realizado con recursos propios.